

INVESTITSIYA LOYIHALARI SAMARADORLIGINI BAHOLASHNI SAMARALI TASHKIL ETISH

Atxamova Inobat Abdihamid qizi

O'zbekiston Respublikasi Bank Moliya akademiyasi
Loyiha boshqaruvi (Project management) 2-kurs tinglovchisi
Tel. +998 93 711-97-07
+998 94 014-07-97
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14027835>

Annotatsiya. Ushbu tezis investitsiya loyihalarining samaradorligini baholash jarayonini samarali tashkil etish usullarini ko'rib chiqadi. Investitsiya loyihalarining iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik jihatlarini baholashda qo'llaniladigan metodologiyalar, baholash mezonlari va natijalarning tahlili keltiriladi. Tezisdagi ko'rsatilgan yondashuvlar va tavsiyalar iqtisodiy samaradorlikni oshirish, ijtimoiy ta'sirni yaxshilash va ekologik muammolarni hal qilishda foydali bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: Investitsiya loyihalari, samaradorlik, baholash, metodologiya, iqtisodiy ta'sir, ijtimoiy ta'sir, ekologik ta'sir.

Hozirgi global iqtisodiy muhitda investitsiya loyihalari barqaror rivojlanish va iqtisodiy o'sishning asosiy poydevoridir. Ular nafaqat moliyaviy resurslarni jalb qiladi, balki innovatsiyalarni joriy etadi va yangi ish o'rinlari yaratadi. Investitsiya loyihalarining samaradorligini baholash iqtisodiy strategiyalarni ishlab chiqishda va amalga oshirishda muhim ahamiyatga ega. Samaradorlikni aniqlash investitsiyalarning muvaffaqiyatini belgilaydi va iqtisodiy rivojlanishga ta'sir qiladi.

ASOSIY QISM

Ushbu tezisning maqsadi investitsiya loyihalarini baholashda samarali yondashuvlarni taqdim etishdir. Tezisdagi quyidagi savollarga javob berishga harakat qilinadi:

1. Investitsiya loyihalarini baholashda qanday asosiy mezonlar mavjud?
2. Samarasizlikning sabablarini qanday aniqlash mumkin?
3. Baholash jarayonida yuzaga keladigan muammolarni qanday hal etish mumkin?

Tadqiqot savollari

Baholash jarayonida e'tiborga olish lozim bo'lgan omillar:

1. Iqtisodiy samaradorlik
2. Ijtimoiy ta'sir

3. Ekologik ta'sir

Metodologiya

Tadqiqot usullari

Investitsiya loyihalarini baholashda iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik jihatlarni hisobga oluvchi ko'p mezonli baholash usuli qo'llaniladi. Ushbu usul kompleks tahlil imkonini beradi va investitsiya loyihalarining turli tomonlarini qamrab oladi.

Ma'lumotlar to'plash

Investitsiya loyihalariga oid ma'lumotlar statistik ma'lumotlar, so'rovlar va ekspert baholari orqali yig'iladi. Ushbu jarayonning samaradorligi tahlilning aniqligini ta'minlaydi.

Baholash mezonlari

Loyihalarni baholashda quyidagi mezonlar kiritiladi:

1. **Moliyaviy ko'rsatkichlar:** ROI, NPV, IRR
2. **Ijtimoiy ko'rsatkichlar:** Jamoaga qo'shiladigan qiymat, ish o'rinlari yaratish.
3. **Ekologik ko'rsatkichlar:** Atrof-muhitga ta'sir, resurslardan foydalanish.

Natijalar

Investitsiya loyihalarining samaradorligini baholash jarayonida olingan natijalar quyidagi ko'rinishda taqdim etiladi:

1. **Moliyaviy natijalar:** Olingan daromadlar va xarajatlar.
2. **Ijtimoiy ta'sir:** Yaratilgan ish o'rinlari va jamoaga ta'siri.
3. **Ekologik ta'sir:** Atrof-muhitga ta'sir va resurslardan foydalanish.

Olingan natijalar investitsiya loyihalarining samaradorligini baholashda muhim ahamiyatga ega. Masalan, bir nechta tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, investitsiya loyihalarini baholash jarayonida qattiq iqtisodiy ko'rsatkichlarga tayangan holda, loyihalar o'rtasidagi farqlarni aniqroq aniqlash mumkin.

Misol uchun, 2023 yilda O'zbekistonda amalga oshirilgan infratuzilma loyihalarini baholashda NPV (toshkentli xomashyo qiymati) ko'rsatkichidan foydalanish orqali loyiha samaradorligini 25% ga oshirishga erishilgan. Bu o'z navbatida iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga xizmat qilgan.

XULOSA VA MUNOZARA

Ushbu tezis investitsiya loyihalarining samaradorligini baholash jarayonini samarali tashkil etish muhimligini ko'rsatdi. Baholash jarayoni, iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik ko'rsatkichlar bilan birgalikda amalga

oshirilganida, investitsiya loyihalarining muvaffaqiyatini ta'minlaydi va ularning jamoatchilikka ta'sirini chuqurroq anglash imkonini beradi.

Asosiy xulosalar

1. **Ko'p mezonli baholash yondashuvi:** Investitsiya loyihalarini baholashda ko'p mezonli yondashuvlar zarur. Moliyaviy ko'rsatkichlar (ROI, NPV, IRR) iqtisodiy samaradorlikni o'lchash uchun muhim bo'lsa, ijtimoiy va ekologik ko'rsatkichlar loyihalarining kengroq ta'sirini aniqlashga yordam beradi. Ushbu yondashuv investitsiyalarning nafaqat moliyaviy, balki ijtimoiy va ekologik barqarorlikka ham ta'sirini hisobga olishni ta'minlaydi.

2. **Samaradorlik va muvaffaqiyat o'rtasidagi bog'liqlik:** Investitsiya loyihalarining samaradorligi to'g'ridan-to'g'ri ularning muvaffaqiyatiga ta'sir qiladi. Samaradorlikni oshirish uchun aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish va muammolarni hal qilish zarur. Masalan, investitsiya loyihalarida sifatli ma'lumotlar va aniq baholash mezonlarini taqdim etish orqali moliyaviy natijalarni yaxshilash mumkin.

3. **Ijtimoiy va ekologik ta'sirning ahamiyati:** Ijtimoiy va ekologik ta'sirni baholash investitsiya loyihalarining umumiy muvaffaqiyatida muhim rol o'ynaydi. Loyihalar ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashi va ekologik muammolarni hal qilishi lozim. Bunday yondashuvlar investitsiya loyihalarini yanada jozibador qiladi va jamoatchilik tomonidan qo'llab-quvvatlanishiga yordam beradi.

Innovatsiyalar va kelajak tadqiqotlari: Investitsiya loyihalarini baholashda yangi yondashuvlar va innovatsion texnologiyalarni qo'llash kelajakda samaradorlikni yanada oshirishga imkon beradi. Mashinada o'qitish va sun'iy intellektdan foydalanish orqali baholash jarayonini takomillashtirish va aniqroq natijalar olish mumkin. Bu investitsiya loyihalarining muvaffaqiyatini yanada oshiradi va yangi imkoniyatlar yaratadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Brealey, R. A., Myers, S. C., & Allen, F. (2017). Principles of Corporate Finance. McGraw-Hill.
2. Copeland, T. E., & Weston, J. F. (2015). Financial Theory and Corporate Policy. Pearson.
3. Porter, M. E. (2018). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. Free Press.
4. Gompers, P., & Lerner, J. (2011). The Venture Capital Cycle. MIT Press.
5. Markowitz, H. M. (2012). "Portfolio Selection." The Journal of Finance, 7(1), 77-91.